

Нолбат Софія^I

Email: nolbat.dp@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3387-0568><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512381>**Емоційні патерни святкування під час війни**

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Актуальність дослідження

У політизованому та радикалізованому, в контексті війни, суспільстві культурні та соціопсихологічні феномени не залишаються осторонь, набуваючи специфічних конотацій, перетворюючись на простори символічної боротьби та елементи політичних технологій. Новоявлена синкретичність політичного з культурним в умовах кризи актуалізує вивчення під цим кутом таких феноменів, як свята.

Свята в Україні під час війни неочевидно вплітаються в державні політики^{II}, постають у контексті суспільної безпеки^{III}, трактуються як простір політичного акту^{IV}. У суспільстві активно експлуатується міфотворчий та демаркуючий потенціал свят – зокрема тих, що пов'язані з українським державотворенням та героїзованими постатями – для формування й закріплення ідентичностей, розмежування «своїх» та «чужих». Відповідно трансформуються і традиційні соціально узгоджені образи свят та набори практик (не)святкування, та відповідних їм емоційних патернів (Barbalet, 2006).

Святкові емоції викликають особливий дослідницький інтерес. З одного боку, вони є стереотипно «мирними», позитивними та вкоріненими в побутові практики, через що меншою мірою викликають підозру респондентів під час опитувань, ніж прямі питання щодо політичних поглядів. З іншого ж боку, свято наразі є політизованим феноменом, емоційне сприйняття якого та особливості святкування якого можуть слугувати маркерами громадських симпатій та настроїв.

Таким чином, на онтологічному рівні постає проблема глибоких змін емоційного ставлення до свят та емоційного наповнення свят у суспільстві в умовах війни, на гносеологічному ж – відсутності соціологічного аналізу актуальних емоційних патернів свят у соціальному та політичному контекстах.

^I Магістр соціології, аспірант соціологічного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

^{II} https://t.me/nbu_ua/3063

^{III} https://interfax.com.ua/news/general/1064594.html?utm_source=telegram

^{IV} <https://tsn.ua/ukrayina/buzanskyy-pryvitav-z-dnem-peremohy-vykykavshy-skandal-reaktsiyi-bezuhloyi-ta-viyskovoho-2825159.html>

Об'єктом дослідження, покликаного зробити внесок у відповідь на вказані проблеми, є свята в Україні, а предметом – емоційне сприйняття цих свят.

Емпіричною основою послужило авторське розвідкове онлайн-опитування, проведене у жовтні-листопаді 2023 року. Вибірка склала 201 людину з-поміж українських інтернет-користувачів.

Респондентам була поставлена низка питань стосовно важливості та емоційного сприйняття 20 поширених Україною свят. Зокрема, поставлене було питання: «Наскільки, на Вашу думку, для держави Україна важливим чи не важливим є таке свято, як...» з варіантами відповіді від 1 (неважливе) до 5 (важливе). Важливими (тобто такими, середнє значення оцінки яких вище за 4) були обрані такі свята (тут і далі у порядку спадання): день Незалежності України, день Конституції, день Захисників України, день Соборності, день пам'яті жертв Голодомору, день Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (8 травня) та Новий рік. Як можна помітити, це свята, пов'язані з українським державотворенням, сучасною українською героїкою та ключовими політично експлуатованими трагедіями. Показово, що найменш важливим для держави вбачається найбільш політико-ідеологічно нейтральне свято. Порівняно з тим, перелік особисто важливих свят помітно відрізняється: це Новий рік, день Незалежності та особистий день народження. Крім вираженого індивідуалізму та вибіркості в особистих рейтингах свят, респонденти демонструють низьку політико-ідеологічну включеність на рівні свят. Єдиним винятком є день Незалежності, важливість якого, гіпотетично, виростає за різкого посилення загрози незалежності країни. Таким чином, можна відзначити, що респонденти мають уявлення про схвальні й функціональні для країни свята, яке вони розмежовують з особистою важливістю.

Емоційно, сприйняття особисто важливих та важливих для держави свят також відрізняється. Було поставлено питання «Під час свят, які, на Вашу думку, є важливими для держави Україна, які емоції Ви переживаєте (оберіть, будь ласка, до 5 варіантів відповіді)?» з 25 емоціями на вибір (де 0 – не обрано, 1 – обрано). У середньому відповіді показали дві основні емоції (середнє значення вище 0,5): гордість та вдячність. Відповіді на аналогічні питання стосовно особисто важливих свят демонструють інше: радість, щастя, натхнення. Це свідчить про наявність відповідних наборів емоцій, характерних для сприйняття різних груп свят та їхніх аспектів (як день Незалежності особисто для українця та день Незалежності для держави Україна).

Для виявлення емоційних патернів на основі відповідей про емоційне сприйняття важливих для держави свят був проведений кластерний аналіз. Методом ієрархічної кластреїзації (метод Уорда) було виокремлено 4 співставні за обсягом кластери (див. табл. 1).

Таблиця 1. Число спостережень в кожному кластері

Кластер	1	44
	2	91
	3	32
	4	34
Валідні		201
Пропущені		0

Визначальною емоцією першого кластеру є байдужість (див. рис. 1). Також для нього притаманні відносно високі значення втоми, іронії, ностальгії та пригніченості. Зважаючи на це, кластер дістав назву «емоційної відчуженості». Інші емоції, особливо позитивні (енергійність, щастя, радість, натхнення, вдячність) та сильніший негатив (злість, гнів, ненависть, скорбота), виражені дуже слабо або на нулі. Це вказує на відстороненість від емоційного сприйняття важливих для держави свят. При тому, на одному рівні з ностальгією та пригніченістю, кластер демонструє вдячність, що послаблює можливу гіпотезу про опозиційність представників кластеру державним святам та, відповідно, державним політикам. Втім, в інтерпретація байдужості та нудьги (Barbalet, 1999) як ознаки позбавлення сенсу, та сорому (Barbalet, 1992) як чинника ескалації, опозиційний потенціал зберігається.

Рисунок 1. Кластер емоційної відчуженості

Другий кластер, найбільший за обсягом (що, втім, не показово для генеральної сукупності), дістав назву «патріотичної піднесеності». Для нього характерні гордість, вдячність, натхнення, та, меншою мірою, ностальгія і радість. Негативні емоції практично відсутні. Це кластер яскраво вираженого позитивного, натхненного та вдячного патріотизму, спрямованого назовні – на об'єкти гордості та вдячності. При тому значно слабше, але не на нульовому рівні виражена скорбота – що посилює ознаки колективізму в аналізованому кластері. Можна висунути гіпотезу про кореляцію цього кластеру з активною, і, ймовірно, діяльнісною підтримкою державних політик.

Рисунок 2. Кластер патріотичної піднесеності

Третій з кластерів був названий кластером «історичного болю» – зважаючи на те, що домінують глибока скорбота, гордість та вдячність, а також ностальгія, сум та туга. Негативні емоції, пов’язані з агресією, майже відсутні. Щодо цього кластеру також можна висунути припущення щодо лояльності державним політикам. Водночас, наявність ряду емоцій, які у сумі інтерпретуються як образа до кривдника, можуть вказувати на подальшу радикалізацію поглядів – або ж їхню сублимацію (Barbalet, 1992). Це дозволяє висунути гіпотезу про підтримку представниками кластеру крайнього краю спектру державних політик, спрямованих на опонентів керівництва держави, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Рисунок 3. Кластер історичного болю

Нарешті, четвертий кластер, якому притаманні щастя, енергійність, радість, натхнення, був названий кластером «оптимістичного афекту». Сильно проявлені також вдячність, насолода, гордість. На відміну від другого кластеру, він є більш індивідуалізованим. У сумі з інтепретацією надмірного оптимізму як ознаки груп, що зазнають економічного підйому (Barbalet, 1992), це дозволяє висунути гіпотезу про представників кластерів як задоволених бенефіціарів державних політик.

Рисунок 4. Кластер оптимістичного афекту

Таким чином, свята в Україні, зокрема політизовані свята, мають низку емоційних патернів, які можуть бути застосовані для соціополітичного аналізу. Виявлені кластери емоційного сприйняття свят («емоційна відчуженість», «патріотична піднесеність», «історичний біль», «оптимістичний афект») демонструють структурну диференціацію ставлення до державно-політичних інститутів та ідеологем, що виражається через специфічні емоційні набори. Попри безумовну нерепрезентативність розвідкового дослідження, воно дозволяє фіксувати ключові тренди та висувати обґрунтовані гіпотези щодо зв'язку емоційного ландшафту свят з соціополітичними динаміками сучасної України. Ці гіпотези потребують подальшої перевірки на репрезентативних вибірках з використанням змішаних методів для глибшого розуміння механізмів формування та впливу цих емоційних патернів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Barbalet, J. (1992). A macro sociology of emotion: Class resentment. *Sociological Theory*, 10 (2), 150–163.
2. Barbalet, J. (1999). Boredom and social meaning. *British Journal of Sociology*, 50 (4), 631–646.
3. Barbalet, J. (2006). Emotions in politics: From the ballot to suicide terrorism. В S. Clarke, P. Hoggett & S. Thompson (Ed.), *Power, passion and politics* (p. 31–55). Palgrave Macmillan.